

Modernleşme ile Siyasal Özgürlük Arasında: Tek Parti Döneminde Demokrasi Mücadelesi

Emre Feyzi ÇOLAKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi
efeyzi.colakoglu@rumeli.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-8449-1067>

Makale Başvuru Tarihi : 15.11.2025
Makale Kabul Tarihi : 19.12.2025
Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025
Makale Türü : Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.18056644

Özet

Anahtar Kelimeler:

*Tek Parti Dönemi,
Demokratikleşme,
Modernleşme*

Bu çalışma, Tek Parti döneminin Türk siyasal hayatında çoğu zaman ileri sürüldüğü üzere demokrasinin ertelendiği ya da bilinçli biçimde baskılandığı bir dönem olarak değil, modernleşme ile demokratikleşme arasındaki yapısal ilişkinin belirlediği bir dönüşüm süreci olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın temel argümanı, erken Cumhuriyet elitinin modernleşmeyi demokrasi karşıtı bir proje olarak değil, demokratik düzenin sürdürülebilir biçimde kurulabilmesi için zorunlu bir toplumsal ve kurumsal altyapı olarak gördüğüdür. Bu çerçevede, çalışmada yeni devletin kuruluş koşulları, merkezi otoritenin güçlendirilmesine duyulan ihtiyaç, eğitim, hukuk ve ekonomi alanındaki reformların dönüştürücü etkisi ile siyasal alanın düzenlenişini bağlamsal bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Tek Parti yöneticilerinin demokrasiyi ertelenmiş bir ideal olarak değil, toplumsal olgunluk ve kurumsal kapasite gerektiren bir hedef olarak benimsedikleri; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimlerinin de gösterdiği üzere muhalefete kategorik bir karşıtlık taşımadıkları ortaya konulmaktadır. Çalışma ayrıca II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası konjonktür, toplumsal dönüşüm ve modernleşme programının olgunlaşmasıyla birlikte çok partili hayata geçişin zorunluluk değil, bilinçli bir tercih olarak şekillendiğini savunmaktadır. Sonuç olarak Tek Parti dönemi, otoriterlik – demokrasi ikiliğine indirgenemeyecek; demokrasiye giden yolu hazırlayan bir modernleşme süreci olarak yeniden değerlendirilmesi gereken kurucu bir dönemdir.

Between Modernization and Political Liberalism: The Struggle for Democracy in the Single-Party Era

Abstract

Keywords:

*Single-Party Era,
Democratization,
Modernization*

This study aims to reinterpret the Turkish Single – Party Period (1923–1950) not as an era in which democracy was intentionally postponed or suppressed, but rather as a formative phase shaped by the structural relationship between modernization and democratization. The central argument of the article is that the early Republican elite did not view modernization as an antidemocratic project; instead, they regarded it as the necessary social and institutional foundation for the eventual establishment of a sustainable democratic order. Within this framework, the paper analyzes the conditions under which the new state was founded, the perceived necessity of strengthening central authority, and the transformative impact of reforms in education, law, economics, and citizenship. It further examines how the regulation of the political sphere and the experiences of the Progressive Republican Party and the Free Republican Party reveal that the ruling elite did not hold a categorical opposition to political competition, but considered democracy a goal attainable only after adequate societal and institutional maturity was achieved. The study argues that the transition to multiparty politics after World War II stemmed not from external pressures but from the convergence of international dynamics, domestic social transformation, and the maturation of the modernization project. Ultimately, the Single-Party Period cannot be reduced to a simple authoritarian – democratic dichotomy; rather, it should be understood as a foundational era that laid the groundwork for Turkey's democratic development.

1. GİRİŞ

Cumhuriyet'in kuruluş yılları, Türkiye'nin hem kurumsal hem de toplumsal düzeyde köklü bir dönüşüm geçirdiği yoğun bir modernleşme dönemine karşılık gelmektedir. Bu dönem, literatürde çoğu zaman Tek Parti yönetiminin baskıcı niteliği üzerinden değerlendirilmiş; siyasal alandaki sınırlamaların modernleşme adına demokrasinin ertelendiği bir yönetim tarzını yansıttığı ileri sürülmüştür. Ne var ki bu yaklaşım, erken Cumhuriyet dönemi siyasal elitinin tercihlerini ve dönemin tarihsel bağlamını tek boyutlu bir çerçeveye hapseden bir yorumlama biçimi olma riskini taşımaktadır. Bu nedenle çalışma, Tek Parti yönetiminin modernleşme hamlelerini, demokrasi karşıtı bir tutumun tezahürü olarak değil, kalıcı demokratik düzenin inşası için gerekli görülen altyapısal koşulların oluşturulmasına yönelik bir siyasal strateji olarak ele almaktadır.

Çalışmada, Cumhuriyet kadrolarının, parçalanmış bir imparatorluktan devralınan siyasal miras, düşük okuryazarlık oranı, yerel güç odaklarının etkisi, ekonomik sıkıntılar ve çok yönlü güvenlik tehditleri altında, modern bir ulus-devlet yaratılmadan demokratikleşmenin sürdürülebilir olmayacağı kanaatini taşıdıkları ileri sürülmektedir. Bu çerçevede, Tek Parti döneminin düşünsel arka planı, demokrasiyi dışlayan bir otoriterliğin değil; aksine, demokratik yönetimin ancak toplumsal dönüşüm ve kurumsal yeniden yapılanmanın ardından istikrar kazanabileceğini öngören, aşamalı bir modernleşme anlayışının ürünü olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla çalışmanın temel argümanı, Tek Parti iktidarının esas amacının Türkiye'yi çağdaş dünya ile bütünleşebilecek bir toplumsal – siyasal yapıya kavuşturmak olduğu ve bu modernleşme projesinin demokratikleşmenin ertelenmesi değil; tam tersine, demokratikleşmenin zemininin hazırlanması olarak görüldüğüdür.

Çalışma, erken Cumhuriyet dönemini, demokrasinin ani ve doğrudan uygulanabilir bir siyasal form değil; toplumsal ve kurumsal önkoşulların bilinçli biçimde hazırlanmasını gerektiren bir hedef olarak ele alan aşamalı demokratikleşme yaklaşımı çerçevesinde incelemektedir. Bu bakış açısı, modernleşme ile demokratikleşme süreçlerini birbirine alternatif değil, zamansal olarak eklemlenen ve birbirini tamamlayan dönüşümler olarak değerlendirmektedir (Rustow, 1970). Bu bağlamda Tek Parti yönetimi, kalıcı bir otoriter rejim kurma arayışından ziyade, devlet kapasitesini ve toplumsal yapıyı demokratik rekabete uygun hâle getirmeyi amaçlayan kurucu bir siyasal akıl çerçevesinde ele alınmaktadır.

Bu çerçevede çalışma, söz konusu argümanı üç temel bölüm üzerinden geliştirmektedir. İlk bölümde, yeni devletin kuruluş koşulları ve modernleşmenin Tek Parti iktidarı açısından neden zorunlu bir öncelik olarak belirdiği ele alınacaktır. İkinci bölümde, Cumhuriyet kadrolarının demokrasiye bakışları, siyasal alanı düzenleme biçimleri ve muhalefet deneyimleri analiz edilerek dönemin demokrasi tasavvuru tartışılacaktır. Üçüncü bölümde ise çok partili hayata geçişin seyri, dış ve iç dinamiklerin etkisi, Tek Parti elitinin demokrasiye ilişkin bilinçli tercihleri ve iktidarın seçimle devredilmesinin anlamı değerlendirilecektir. Böylece çalışma, erken Cumhuriyet dönemini otoriterlik – demokrasi ikiliğine indirgmeden, bağlamsal ve bütüncül bir bakış açısıyla yeniden yorumlamayı amaçlamaktadır.

2. YENİ DEVLETİN İNŞASI: MODERNLEŞMENİN ZORUNLULUKLARI VE TEK PARTİ İKTİDARININ MANTIĞI

Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı temel mesele, literatürde sıklıkla ileri sürüldüğü üzere yalnızca monarşinin tasfiyesi ya da yeni bir siyasal rejimin ilanı değil; çökmüş bir imparatorluktan kalan siyasal, toplumsal ve ekonomik yapıların üzerine işleyen, dayanıklı ve çağdaş bir ulus – devlet inşa etmek olmuştur (Berkes, 2014: 522). Yaklaşık on yıl süren kesintisiz savaşların ardından ülkenin önemli bir bölümü fiziksel olarak tahrip olmuş; nüfus yapısı savaş kayıpları, zorunlu göçler ve salgın hastalıklar nedeniyle ciddi biçimde sarsılmıştır. Taşrada ise aşiret yapıları, dinî otoriteler ve yerel güç odakları, merkezi yönetimin otorite ve meşruiyetini sınırlayan başlıca aktörler olarak varlıklarını sürdürmüştür. Bu koşullar altında devlet bürokrasisi hem insan kaynağı hem de teknik kapasite bakımından büyük ölçüde zayıflamış; temel kamu hizmetlerini etkin biçimde yürütebilecek kurumsal yapı önemli ölçüde işlevsiz hâle gelmiştir. Dolayısıyla erken Cumhuriyet döneminde modernleşme, toplumsal yapıyı dönüştürmeyi, devlet kapasitesini güçlendirmeyi ve siyasal meşruiyeti yeniden tesis etmeyi amaçlayan, bütüncül ve zorunlu bir strateji olarak benimsemiştir (Akşin, 2009: 221-222). Böyle bir ortamda Cumhuriyet kadrolarının modernleşmeyi ideolojik bir tercihten ziyade, devletin sürekliliğinin zorunlu koşulu olarak değerlendirmeleri şaşırtıcı değildir.

Tek Parti yönetiminin modernleşme hedefi, literatürde sıklıkla ileri sürüldüğü üzere demokrasiye duyulan ilkesel bir güvensizlikten kaynaklanmamıştır. Aksine bu hedef, demokratik bir siyasal düzenin ancak belirli toplumsal ve kurumsal önkoşullar sağlandığında sürdürülebilir ve işler hâle gelebileceğine ilişkin güçlü

bir kanaatin ürünü olarak şekillenmiştir. Cumhuriyet elitleri, düşük okuryazarlık oranları, sınırlı siyasal bilinç düzeyi, cemaat temelli toplumsal örgütlenme biçimlerinin yaygınlığı ve ekonomik yetersizlikler göz önünde bulundurulduğunda, erken bir demokratikleşme girişiminin hem siyasal istikrarı tehdit edebileceğini hem de demokrasinin kurumsal meşruiyetini zayıflatacağını değerlendirmiştir. Bu çerçevede erken Cumhuriyet dönemi modernleşme politikaları, demokratikleşmenin reddi ya da belirsiz bir geleceğe ertelenmesi olarak değil; aşamalı ve hazırlayıcı bir demokratikleşme anlayışının kurumsal ve toplumsal temellerini oluşturmayı amaçlayan kurucu bir devletçilik pratiği olarak yorumlamak mümkündür (Tilly, 2001; Moore, 1966). Eğitim reformları, laiklik ilkesinin kurumsallaştırılması, yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi, hukuk sisteminin rasyonelleştirilmesi ve ekonomi politikalarının yeniden yapılandırılması, bu yaklaşımın en somut yansımaları arasında yer almıştır (Berkes, 2014: 527-536). Bu perspektifte demokrasi, ancak geniş halk kesimlerinin siyasal katılım ve temsil süreçlerini anlamlı biçimde taşıyabilecek bir toplumsal olgunluk düzeyine ulaşılmasıyla mümkün olabilecek bir yönetim biçimi olarak kavranmıştır.

Bu çerçevede Tek Parti döneminde merkezi otoritenin güçlendirilmesi, demokrasiye karşı bir iradenin ürünü olmaktan ziyade, siyasal ve toplumsal dönüşüm sürecinin güvence altına alınmasına yönelik geçici bir strateji niteliği taşımıştır (Bora, 2017: 132-138; Karpat, 2014: 227). Cumhuriyet yöneticileri, bölgesel ayaklanmalar, dış tehditler ve ekonomik kırılmalıklar karşısında güçlü bir merkezi idare kurulmadan reformların bütüncül şekilde yürütülmesinin imkânsız olduğunu öngörmüştür. Merkezi otorite, bu süreçte yalnızca iktidarın sürekliliğini sağlamak için değil, toplumu dönüştürmek ve yeni devletin kurumsal çerçevesini yerleştirmek için gerekli bir araç olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla Mann'ın ifade ettiği üzere merkezîleşmenin, otoriter bir rejimin doğal uzantısı olmaktan çok, kurucu bir dönemin zorunlu yönetim tekniği olarak değerlendirilmesi daha isabetli olacaktır (1984: 188-192). Nitekim süreç olgunlaştıkça, özellikle 1940'ların ikinci yarısından itibaren, bu merkezî yapının esnetilmesi ve siyasal rekabetin aşamalı olarak teşvik edilmesi mümkün hâle gelmiştir.

Bu doğrultuda, Tek Parti döneminde gerçekleştirilen eğitim, hukuk, ekonomi ve yurttaşlık reformları, modernleşme ile demokratikleşme arasındaki yapısal ilişkinin en somut göstergeleri olarak öne çıkmaktadır (Berkes, 2014: 527-536). Eğitim alanındaki dönüşüm, bireyi geleneksel otoritelerden bağımsızlaştırmayı ve yurttaşlık bilincini güçlendirmeyi amaçlamış; bu sayede demokratik katılımın kültürel temelleri oluşturulmuştur. Hukuk alanında yapılan reformlar, bireyin hak ve özgürlüklerini tanımlayan, devletin keyfi müdahalelerini sınırlayan ve hukukun üstünlüğünü tesis eden yeni bir normatif çerçeve yaratmıştır. Ekonomik reformlar ise ulusal kalkınmayı hızlandırarak, farklı toplumsal kesimlerin siyasal ve ekonomik düzene daha kapsamlı biçimde dâhil edilmesini hedeflemiştir. Bu düzenlemeler bir bütün olarak ele alındığında, siyasal liberalizmi hemen hayata geçirmemiş olsa dahi, demokratik bir siyasal düzenin kurumsal ve toplumsal koşullarını hazırlayan kapsamlı bir dönüşüm projesine işaret etmektedir.

Sonuç olarak, Tek Parti iktidarının modernleşme stratejisini, kısa vadeli siyasal kontrol arayışının ötesine geçen, yeni bir devlet ve toplum modelinin inşasına yönelik kurucu bir proje olarak değerlendirmek daha yerinde olacaktır. Bu dönemde modernleşme, demokratikleşmenin engelleyicisi değil, tam tersine onun tarihsel ve toplumsal temelini oluşturan bir süreç olarak tasarlanmıştır. Cumhuriyet yöneticileri için demokrasi, ancak bu dönüşüm doğrultusunda şekillenecek yeni toplum yapısı üzerinde sürdürülebilir bir nitelik kazanabilecek bir yönetim biçimi olarak görülmüştür.

3. TEK PARTİ YÖNETİMİNDE DEMOKRASİ TASAVVURU VE SİYASİ ALANIN DÜZENLENMESİ

Erken Cumhuriyet döneminde demokrasi anlayışı, Linz ve Stepan'ın kavramsallaştırdığı üzere, bir yönetim modelinin derhâl uygulanabilecek kurumsal bir formu olmaktan ziyade, toplumsal ve kurumsal dönüşümün tamamlanmasıyla ulaşılacak bir "hedef rejim" olarak görülmüştür (1996: 3-15). Cumhuriyet kadrolarının siyasal düşüncesini şekillendiren temel unsur, demokrasinin belirli tarihsel koşulların ürünü olduğuna dair yerleşik bir kabul olmuştur. Düşük okuryazarlık oranı, sınırlı siyasal bilinç, ekonomik geri kalmışlık ve cemaat temelli toplumsal yapıların varlığı düşünüldüğünde, demokratik bir düzenin erken aşamada uygulanmasının hem siyasal istikrarı tehdit edeceği hem de demokrasinin kendisini zayıflatacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle Tek Parti yönetiminin demokrasiye yaklaşımı, karşıtlık veya mesafe içeren bir tutumdan ziyade, toplumsal dönüşümün gerektirdiği aşamalı ilerleme stratejisine dayanmıştır. Bu bağlamda demokrasi, ulaşılması gereken bir hedef olmakla birlikte, siyasal elite bu hedefe ancak toplumsal olgunluk ve kurumsal kapasitenin güçlenmesiyle erişilebileceği düşüncesi hâkim olmuştur (Bora, 2017: 132-138).

Cumhuriyet'in resmî ideolojisinde merkezi bir konum işgal eden halkçılık ilkesi, demokrasinin erken Cumhuriyet düşüncesindeki yerini belirleyen temel bir çerçeve sunmaktadır. Halkçılık, siyasal meşruiyetin

kaynağını “millet” olarak tanımlarken, toplumu ortak bir ulusal kimlik etrafında bütünleşmiş bir yapı olarak tasavvur etmiştir. Bu bakış açısı, toplumsal sınıf farklılaşmalarının henüz kurumsallaşmadığı ve siyasal katılım kanallarının sınırlı olduğu bir dönemde, temsile dayalı rekabetçi bir siyasal düzenin yerleşmesini zorlaştırmıştır (Avcıoğlu, 2013: 249-256; Timur, 2013: 280-286). Bununla birlikte halkçılık, ulusal egemenlik ilkesini devletin meşruiyetinin temelini yerleştirerek, uzun vadede demokratik temsil ve katılım süreçlerinin gelişmesine uygun bir zemin de hazırlamıştır. Ulusal egemenliğin halkta olduğu vurgusu, erken Cumhuriyet döneminin demokratik normlara tamamen kapalı olmadığını; aksine toplumsal dönüşümün belirli bir aşamasında bu normların hayata geçirilebileceğini öngören bir siyasal akla işaret etmiştir (Mardin, 2014: 17-18).

Tek Parti döneminde muhalif hareketlerin ortaya çıkışı da bu bağlamda ele alınmalıdır. Türkiye’de, özellikle parlamento çatısı altında ortaya çıkan muhalefet deneyimleri, siyasal alanın bütünüyle kapalı olmadığını; tersine, belirli koşullar altında rekabete de açık tutulmak istendiğini göstermektedir (Çolakoğlu, 2023: 167-205). Bu anlamda, Terakkiper Cumhuriyet Fırkası’nın (TpCF) kuruluşu, farklı siyasal eğilimlerin sistem içinde ifade edilebilmesine yönelik sınırlı bir açılım arayışının sonucu olarak ortaya çıkmış; ancak dönemin güvenlik kaygıları, etnik ve bölgesel isyanlara ilişkin tehdit algısı ve parti içi ayrışmalar, bu girişimin kısa sürede sonlanmasına yol açmıştır (Zürcher, 2013; Ateş, 1998). Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın (SCF) bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın teşvikiyle kurulmuş olması ise iktidarın siyasal rekabet fikrine ilkesel olarak karşı olmadığını fakat toplumsal dinamiklerin bu rekabeti güvenli bir biçimde taşıyacak olgunluğa ulaşmadığını düşündüğünü göstermektedir (Koçak, 2014; Ağaoğlu, 2011; Okyar & Seyitdanlıoğlu, 2014). Bu iki deneyim, erken Cumhuriyet dönemi elitinin muhalefeti kategorik olarak reddetmediğini; bunun yerine demokratikleşmenin toplumsal şartlarının henüz oluşmadığı kanaatiyle, rekabeti kontrollü biçimde deneyimlemek istediğini ortaya koymaktadır.

Bu dönemin en çok tartışılan unsurlarından biri olan parti – devlet bütünleşmesi de aynı bağlamda ele alınmalıdır (Çolakoğlu, 2022: 327-338). Cumhuriyet kadrolarının zihninde bu bütünleşme, iktidarı kalıcı kılma amacından ziyade, modernleşme programının tüm ülkeye yayılmasını sağlayacak etkili bir örgütlenme biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Devlet kapasitesinin zayıf olduğu, bürokrasinin dönüşüm süreçlerini kaldırmakta zorlandığı ve toplumsal mobilizasyon kanallarının sınırlı kaldığı bir dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası’nın (CHF) devlet aygıtıyla bütünleşmesi, reformların eşgüdümlü biçimde uygulanmasını mümkün kılan bir araç işlevi görmüştür. Çok partili hayata geçişle birlikte, bu bütünleşmenin çözülmesi ve parti ile devlet arasındaki sınırların yeniden çizilmesi, söz konusu yapının kurucu döneme özgü geçici niteliğini ortaya koymaktadır. Bu durum, erken Cumhuriyet dönemi elitinin siyasal iktidarı mutlaklaştırma arzusunun çok, devlet ve toplumun yeniden örgütlenmesi tamamlandığında rekabetçi siyasal düzene geçişi mümkün gören bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, Tek Parti dönemindeki demokrasi tasavvuru, siyasal alanın bilinçli olarak kapatılmasına dayanan bir anlayıştan ziyade, toplumsal dönüşümün gerektirdiği koşullar ile siyasal istikrarın korunması arasında bir denge arayışı çerçevesinde şekillenmiştir. Bu çerçevede benimsenen yaklaşım, modernleşmenin kurumsal ve toplumsal temellerini güçlendirmeyi, ulusal egemenlik fikrini yerleştirmeyi ve uzun vadede demokratik rekabeti taşıyabilecek bir toplumsal yapı oluşturmayı öncelleştirmiştir. Bu bakış açısı, Tek Parti dönemindeki siyasal alan düzenlemelerinin, demokrasiyi tümüyle reddeden bir otoriterlikten çok, aşamalı demokratikleşme anlayışının sınırları içinde biçimlenen bir geçiş mantığıyla ele alınabileceğini göstermektedir.

4. ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞİN HİKÂYESİ: ZORUNLULUK DEĞİL, BİLİNÇLİ BİR TERCİH

Türkiye’de II. Dünya Savaşı yılları siyasal baskıların arttığı, ekonomik sıkıntıların derinleştiği ve güvenlik kaygılarının yükseldiği bir dönem olarak değerlendirilse de savaşın sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan uluslararası konjonktür köklü bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. 1945 sonrasında liberal – demokratik değerlerin güçlü bir norm hâline gelmesi, Birleşmiş Milletler (BM) sistemi etrafında şekillenen yeni uluslararası düzen ve savaşın galip devletlerinin demokrasi vurgusu, Türkiye’yi kendi siyasal yapılanmasını yeniden değerlendirmeye yönelten dışsal bir çerçeve sunmuştur (Ekinci, 2009). Ancak bu çerçeve, çoğu zaman iddia edildiği gibi Türkiye’nin dış baskılar nedeniyle çok partili hayata zorlandığı anlamına gelmemektedir. Aksine Türkiye, modernleşme hedefiyle uyumlu olan bu yeni normatif ortamı kendi siyasal stratejileri doğrultusunda değerlendirmiş; demokratikleşmeyi, dış zorlamanın değil, uzun vadeli bir dönüşümün doğal ve gerekli bir aşaması olarak görmüştür. Uluslararası konjonktür bu bağlamda, zaten düşünsel zemini güçlü olan demokratikleşme hedefinin hayata geçirilmesini hızlandırıcı bir etki yaratmıştır (Zürcher, 2014: 306-308; Sıvış, 2019).

Savaş sonrası dönemde yaşanan iç toplumsal dönüşüm de çok partili hayata geçiş sürecinin yalnızca dış dinamiklerle açıklanamayacağını göstermektedir (Karpat, 2014: 231). 1940'lara gelindiğinde Türkiye'de kentleşme olgusu belirginleşmeye başlamış; ekonomik canlılık ve tarımsal üretimdeki artış toplumsal hareketliliği tetiklemiştir. Eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte okuryazarlık oranları yükselmiş; bu durum bireyleri hem siyasal süreçlere ilişkin daha bilinçli bir konuma taşımış hem de demokratik katılımı taşıyabilecek yeni bir toplumsal taban yaratmıştır. Tek Parti yönetiminin uzun yıllar boyunca uyguladığı modernleşme politikalarının hedeflediği “yeni yurttaş” profili bu dönemde ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Artık siyasal katılımı mümkün ve anlamlı kılacak sosyo-politik altyapı, yavaş fakat belirgin bir şekilde ortaya çıkmış; demokratikleşme ertelenmesi gereken bir risk değil, uygulanabilir bir seçenek hâline gelmiştir. Bu toplumsal dönüşüm, Tek Parti iktidarının demokrasiye geçişi yalnızca pragmatik bir zorunluluk olarak değil, toplumsal olgunluğun doğal bir sonucu olarak değerlendirilmesine imkân tanımıştır (Zürcher, 2014: 308-318).

Tek Parti elitinin bu aşamada demokratikleşmeye ilişkin değerlendirmesi, “kendi kendini tasfiye eden iktidar” olgusu çerçevesinde anlamlandırılabilir. Uzun süredir yürütülen modernleşme programının toplumsal ve kurumsal temelleri güçlendikçe, siyasal rekabetin rejimi tehdit etmek yerine meşruiyetini güçlendireceğine dair kanaat de pekişmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, demokratikleşmeyi siyasal kontrolün kaybedilmesi anlamına gelen bir risk olarak değil, modernleşmenin tamamlayıcı bir unsuru olarak görmeye başlamıştır. Bu nedenle 1945 sonrasında atılan adımlar, siyasal alanın tedricî biçimde açılmasına yönelik bilinçli bir tercih niteliği taşımıştır. Cumhuriyet kadroları için çok partili hayata geçiş, devletin ve toplumun yeniden örgütlenmesini amaçlayan kurucu dönemin doğal sonuçlarından biri olarak değerlendirilmiştir (Timur, 2003: 34-35). Dolayısıyla CHP'nin bu süreçteki iradesi, kendi otoritesini sürdürmeye çalışan geleneksel bir tek parti yönetiminden çok, uygun koşullar oluştuğunda demokratik yarışa imkân tanıyan bir siyasal akli yansıtmaktadır.

Bu sürecin en somut göstergesi, 1946 yılında Demokrat Parti'nin (DP) kurulmasına izin verilmesi ve bu partinin siyasal alanda etkili bir aktör olarak varlık göstermesine imkân tanınmasıdır (Eroğul, 2014; Ağaoğlu, 1972). DP'nin kuruluşu karşısında CHP yönetiminin benimsediği tutum, siyasal rekabete ilkesel bir karşıtlık taşınmadığını, aksine rekabeti kurumsallaştırma yönünde istekli olduğunu ortaya koymaktadır. 1946 seçimleri, eksikliklerine rağmen çok partili siyasal kültürün gelişmesi açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur. Bu anlamda en belirleyici adım ise 1950 seçimlerinde atılmış; CHP, aldığı yenilgiyi tartışmasız kabul ederek iktidarı barışçıl bir şekilde DP'ye devretmiştir. Bu durum, Tek Parti döneminin demokratikleşmeye ilişkin niyetinin yalnızca teorik bir söylem olmadığını, somut siyasal davranışlara da yansıdığını göstermektedir. İktidarın seçimle el değiştirmesi, Türkiye'de demokratikleşmenin bir zorunluluğun değil, bilinçli bir tercihin sonucunda gerçekleştiğini güçlü bir biçimde ortaya koymaktadır (Karpat, 2014: 328).

Sonuç olarak çok partili hayata geçiş, Tek Parti yönetiminin dış baskılar altında attığı zorunlu bir adım değil; hem toplumsal dönüşümün ortaya çıkardığı yeni sosyo-politik koşulların hem de Cumhuriyet elitinin demokrasiye ilişkin uzun vadeli stratejik yaklaşımının bir ürünü olmuştur. Demokratikleşme, bu bağlamda erken Cumhuriyet'in modernleşme projesinin tamamlayıcı bir aşamasını temsil etmiş; çok partili hayata geçiş de bu uzun soluklu dönüşüm sürecinin doğal ve bilinçli bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

5. SONUÇ

Tek Parti dönemi, Türkiye'nin siyasal tarih yazımında sıklıkla otoriterlik ve demokrasi arasında keskin bir ikiliğe sıkıştırılarak ele alınmıştır. Ancak bu yaklaşım, dönemin kurucu niteliğini ve karşı karşıya olduğu tarihsel koşulları yeterince kavramayan indirgemeci bir okuma biçimi ortaya çıkarmaktadır. Cumhuriyet'in kuruluş yılları, devlet kapasitesinin zayıf, toplumsal yapının parçalı ve güvenlik tehditlerinin yoğun olduğu bir bağlamda şekillenmiş; siyasal tercihleri belirleyen temel unsur, yeni devletin sürdürülebilir biçimde inşa edilmesi ve toplumsal dönüşümün sağlıklı bir zeminde ilerlemesinin güvence altına alınması olmuştur. Dolayısıyla Tek Parti yönetiminin siyasal pratikleri, demokrasiyi ilkesel olarak dışlayan bir otoriterlik anlayışının değil, kurucu bir dönemin gerektirdiği zorunlulukların ve tarihsel bağlamın ürünüdür. Bu yönüyle dönem, normatif kategorilere indirgenmeden, bağlamsal ve çok katmanlı bir perspektifle değerlendirilmelidir.

Bu çalışma, erken Cumhuriyet deneyimini, demokrasiyi dışlayan istisnai bir otoriterlik örneği olarak değil; modernleşme yoluyla demokratikleşmeyi hedefleyen aşamalı bir siyasal dönüşüm modeli olarak kavramsallaştırmaktadır. Eğitim reformlarından hukuk devrimlerine, ekonomik kalkınma hamlelerinden yurttaşlık bilincinin inşasına kadar geniş bir yelpazede yürütülen politikalar, siyasal katılımın taşıyıcı toplumsal unsurlarını güçlendirmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda modernleşme, otoriterliği kurumsallaştırmayı hedefleyen bir zihniyetin değil; demokratikleşmeyi gerçekleştirilebilir için gerekli önkoşulları oluşturmayı amaçlayan

uzun vadeli bir siyasal tasarımın parçası hâline gelmiştir. Bu perspektiften bakıldığında, Tek Parti dönemini yalnızca siyasal sınırlamalar üzerinden değerlendiren yaklaşımların, dönemin bütüncül modernleşme – demokratikleşme ilişkisinin karmaşık niteliğini göz ardı ettiği görülmektedir.

Erken Cumhuriyet döneminin demokrasi anlayışı, demokrasiyi soyut bir ideal ya da belirsiz bir geleceğe ertelenmiş bir vaatten ziyade, toplumsal ve kurumsal hazırlık gerektiren somut bir hedef olarak konumlandırmıştır. Cumhuriyet kadroları için demokrasi, ancak toplumun belirli bir olgunluk düzeyine ulaşması, yurttaşlık bilincinin güçlenmesi ve devletin kurumsal yapısının istikrar kazanması durumunda sürdürülebilir nitelikte bir yönetim biçimi olarak düşünülmüştür. Bu nedenle demokrasiye geçiş, ani bir kırılma değil, aşamalı bir dönüşüm olarak tasarlanmıştır. 1950’de iktidarın barışçıl bir biçimde el değiştirmesiyle sonuçlanan çok partili hayata geçiş süreci, Tek Parti yönetiminin demokrasiye ilişkin bu uzun vadeli stratejik yaklaşımının en somut göstergesidir. Böylece erken Cumhuriyet dönemi siyasal eliti, demokrasiyi geciktirilmiş bir hedef değil; toplumsal ve kurumsal gelişmeye bağlı bir siyasal ideal olarak benimsemiş ve bu ideal doğrultusunda hareket etmiştir.

KAYNAKÇA

- Ağaoğlu, A. (2011). *Serbest Fırka Hatıraları*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Ağaoğlu, S. (1972). *Demokrat Partinin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri: Bir Soru*. İstanbul: Baha Matbaası.
- Akşin, S. (2009). *Kısa Türkiye Tarihi* (8. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Ateş, N. Y. (1998). *Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası*. İstanbul: Der Yayınları.
- Avcıoğlu, D. (2013). *Türkiye'nin Düzeni: Dün Bugün Yarın*. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
- Bora, T. (2017). *Cereyanlar: Türkiye'de Siyasi İdeolojiler* (2. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.
- Çolakoğlu, E. F. (2022). *ABD Dış Politikasında Türkiye ve Türk Siyasal Yaşamı (1919-1939)*, Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
- Çolakoğlu, E. F. (2023). Erken Cumhuriyet döneminde parlamenter muhalefet (1920–1950). H. Kalemli (Ed.), *Milli Mücadeleden Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Siyasi, Askerî ve İktisadi Atılım Hamlelerinin Tarihi Seyri* içinde (167-205). Ankara: TASAV Yayınları.
- Ekinci, N. (2009). *Türkiye'de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkiler*. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
- Eroğul, C. (2014). *Demokrat Parti ve İdeolojisi*. İstanbul: Yordam Kitap.
- Karpat, H. K. (2014). *Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel, Ekonomik Temeller* (5. Baskı). İstanbul: Timaş Yayınları.
- Koçak, C. (2014). *Belgelerle İktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası* (2. baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe*. Baltimore & London: Johns Hopkins University Press.
- Mann, M. (1984). The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results. *European Journal of Sociology/Archives européennes de sociologie*, 25(2), 185-213.
- Mardin, Ş. (2014). *Türk Modernleşmesi: Makaleler 4*. İstanbul: İletişim Yayınları
- Moore, Barrington JR.. (1966). *Social Origins of Dictatorship and Democracy (Lord and Peasant in the Making of the Modern World)*. Boston: Beacon Press.
- Okyar, O., & Seyitdanlıoğlu, M. (2014). *Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye* (6. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Rustow, D. A. (1970). Transitions to democracy: Toward a dynamic model. *Comparative politics*, 2(3), 337-363.
- Sıvış, E. (2019). *Türk Demokrasininin Sıfır Noktası: Amerikan Dışişleri Belgeleri Işığında Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

- Tilly, C. (2001). *Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu*. (Çev. K. Emiroğlu), Ankara: İmge Kitabevi.
- Timur, T. (2013). *Türk Devrimi ve Sonrası* (7. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.
- Timur, T. (2003). *Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş* (3. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.
- Zürcher, E. J. (2013). *Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1923-1925)* (4. Baskı). (Çev. G. Ç. Güven). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Zürcher, E. J. (2014). *Modernleşen Türkiye'nin Tarihi* (29. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.